

T. C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
2018-TYL

KURUMSAL YAZILIM PROJELERİNİN KRİTİK
BAŞARI VE BAŞARISIZLIK FAKTÖRLERİ

HAZIRLAYAN
Melih UZUNOĞLU

PROJE DANIŞMANI
Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ

AYDIN-2018

T. C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
AYDIN

İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Melih UZUNOĞLU tarafından hazırlanan “Kurumsal Yazılım Projelerinin Kritik Başarı ve Başarısızlık Faktörleri” başlıklı yüksek lisans dönem projesi 16.01.2018 tarihinde yapılan savunma sonucunda aşağıda isimleri bulunan jüri üyelerince kabul edilmiştir.

	Unvanı, Adı Soyadı	Kurumu	İmzası
Başkan			
Üye			
Üye			
Üye			
Üye			

Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu tezsiz yüksek lisans projesi, Enstitüsü Yönetim Kurulunun tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Enstitü Müdürü V.
Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

T. C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
AYDIN

Bu projede sunulan tüm bilgi ve sonuçların, bilimsel yöntemlerle yürütülen gerçek deney ve gözlemler çerçevesinde tarafımdan elde edildiğini, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce, sonuç ve bilgilere bilimsel etik kuralların gereği olarak eksiksiz şekilde uygun atıf yaptığımı ve kaynak göstererek belirttiğimi beyan ederim.

10/01/2018

Melih UZUNOĞLU

ÖZET

KURUMSAL YAZILIM PROJELERİNİN KRİTİK BAŞARI VE BAŞARISIZLIK FAKTÖRLERİ

Melih UZUNOĞLU

Yüksek Lisans Dönem Projesi, İşletme Anabilim Dalı

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ

2018, XX + 35 sayfa

İş hayatında; artan rekabet koşulları, müşteri taleplerinin farklılaşması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması işletme operasyonlarını daha zor ve karmaşık hale getirmektedir. İşletmelerde yönetim ve üretim süreçlerindeki planlama zorlukları, evrak yükü ve operasyonların takibi gibi birçok unsur yazılımların önemini daha da artırmaktadır. Yönetim ve kontrol gereksinimleri artan ve değişen işletmeler, piyasadaki paket yazılımlardan veya mevcut kullandıkları yazılımlardan yeterli verimi alamamaktadır. Genel yönetim ve üretim süreçlerine göre tasarlanmış yazılımların yapısı; işletmelerin, hızlı değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verme noktasında etkili olamamakta ve işletmeler özelleştirilmiş yazılımlara yönelmektedirler.

Kurumsal yazılım projeleri zorlu bir süreç olmakla beraber, yüksek maliyet ve risk unsurları taşırlar. Araştırmalar, kurumsal yazılım projelerinin önemli bir bölümünün başarısızlıkla sonuçlandığını ve büyük bir bölümünün bütçe ve teslimat zamanlarını aştığını göstermektedir. Bu açıdan projelerin başarıya ulaşması, tüm katılımcılar için büyük önem arz etmektedir. Kurumsal yazılım projelerinin başarılı olmaları durumunda; işletmeye getirileri, katlanılan maliyetlerinin çok ötesinde ve birçok açıdan olumlu olabilecek iken, başarısız olmaları durumunda, çok farklı olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Bu çalışmada, işletme içinde veya yazılım firmalarıyla beraber yapılan yazılım projelerinin çalışma yöntemleri de ele alınarak; kritik başarı ve başarısızlık faktörlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Kurumsal yazılım projelerinin başarısızlık ve başarıya etki eden faktörleri, projelerde başarıya ulaşma açısından büyük önem taşımaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kurumsal Yazılım Projeleri, Başarısızlık Faktörleri,
Başarıda Etkili Olan Faktörler.

ABSTRACT

CRITICAL SUCCESS AND FAILURE FACTORS OF ENTERPRISE SOFTWARE PROJECTS

Melih UZUNOĞLU

MSc Final Project at Business Administration

Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ

2018, XX + 35 pages

In business life; with increasing competitions, differentiation of customer demands, increasing products and service diversities make business operations more difficult and complex. The firms have many factors in management and production processes such as; planning difficulties, paperwork and follow-up of operations and these are increasing the importance of software. Companies which have increases and changes the management and control requirements, do not get enough efficiency from the package software on the market or the software they already in use. The structures of software's which designed for general management and production processes, cannot be effective at changing and evolving needs of businesses and companies are changing their routes to specialized software's.

Enterprise software projects have challenging processes according to that, they includes high costs and risk factors. Researches shows that a significant part of the enterprise software projects failed and a large part of them exceed budget and delivery times. From this point of view, the success of the projects is of great importance to all participants. In case of enterprise software projects success; profits to the business may well be far beyond its expense and may be positive in many ways but in case of fail; it may occur many negative results.

In this study, the software projects considering the working methods which are made in-house or with the software companies have examined the critical success and failure factors. The factors that affect the success and failure of the enterprise software projects are very important in terms of achieving success in the projects.

KEYWORDS: Enterprise Software Projects, Success Factors, Factors Effecting Success.

ÖNSÖZ

Çalışmamın hazırlanma sürecinin her aşamasında bilgilerini, tecrübelerini ve değerli zamanlarını esirgemeyerek bana her fırsatta yardımcı olan değerli danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Engin ÇAKIR başta olmak üzere tüm bölüm hocalarıma teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, hayatımın her döneminde destek ve sevgisini benimle paylaşan aileme sonsuz teşekkürler.

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY SAYFASI.....	iii
BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI.....	v
ÖZET	vii
ABSTRACT	ix
ÖNSÖZ.....	xi
ŞEKİLLER DİZİNİ	xvi
ÇİZELGELER/ÇİZELGELAR DİZİNİ	xviii
KISALTMALAR DİZİNİ	xx
GİRİŞ.....	1
1. KURUMSAL YAZILIM PROJELERİ	2
1.1. Yazılım Proje Süreçleri.....	2
1.1.1. Gereksinimlerin Belirlenmesi	2
1.1.2. Analiz	2
1.1.3. Planlama.....	3
1.1.4. Tasarım.....	3
1.1.5. Kodlama	4
1.1.6. Test.....	4
1.1.7. Hata Ayıklama	5
1.1.8. Uygulama	5
1.1.9. Bakım	5
1.2. Yazılım Projelerinin Başarı Durumlarının Sınıflandırılması.....	5
1.3. Yazılım Projeleri Geliştirme Yaklaşımları ve Karşılaştırılması	6
1.3.1. Şelale – Geleneksel Yaklaşım.....	6
1.3.2. Çevik Yaklaşım.....	7
1.3.3. Yazılım Projeleri Geliştirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması.....	8
1.4. Kurumsal Yazılım Projelerinin Dünyadaki Başarı Durumu	9

1.5. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarı ve Başarısızlık Profilleri	10
1.6. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısızlık Faktörleri.....	12
1.6.1. Hatalı veya Yetersiz Yapılan Analiz ve Planlama	12
1.6.2. Gerçekçi Olmayan Teslimat Zamanları	13
1.6.3. Yetersiz ve Hatalı Bilgi Transferi	13
1.6.4. Yetersiz Proje Yönetimi	13
1.6.5. Uzun Fazla Çalışma Süreleri	14
1.6.6. Proje Ekibi Üyelerinin Değişimi	15
1.6.7. Proje Ekibi İçindeki Çatışmalar	15
1.6.8. Yetersiz Test ve Hata Ayıklama.....	15
1.6.9. Kullanıcıların Değişime Olan Direnci.....	15
1.6.10. Yüksek Özellikli Yazılım Beklentisi.....	16
1.6.11. Gereksinimler İle İlgili Sorunlar	16
1.6.12. Donanıma Bağlı Altyapı Sorunları.....	17
1.7. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısında Etkili Olan Faktörler	17
1.7.1. Büyüklük, Zaman ve Maliyet Kestirimi.....	17
1.7.2. Gerçekçi Beklentiler.....	18
1.7.3. Kapsamlı Analiz	19
1.7.4. Test Odaklı Yazılım Geliştirme	19
1.7.5. Teknik Standardizasyon	20
1.7.6. Yazılım Ekibi Üyelerinin Sınıflandırılması ve Görev Dağılımı	21
1.7.7. Değerlendirme Toplantıları	21
1.7.8. Gerçekçi ve Detaylı Planlama	22
1.7.9. Üst Yönetimin Desteği	23
1.7.10. Yetenekli ve Yeterli Yazılım Ekibi Üyeleri	23
1.7.11. Kullanıcıların Süreçlere Katılımı	24
1.7.12. Deneme Uygulamaları.....	24

2. BAŞARISIZ YAZILIM PROJELERİNDEN ÖRNEKLER.....	26
TARTIŞMA VE SONUÇ	30
KAYNAKLAR.....	32
ÖZGEÇMİŞ	35

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1.1.: Yazılım Projeleri Süreçleri	2
Şekil 1.2.: Şelale Yaklaşımı	6
Şekil 1.3.: Çevik Yaklaşım	7
Şekil 1.4.: Yazılım Projeleri Yöneticisinin Sorunları	14
Şekil 1.5.: Test Odaklı Yazılım Geliştirme.....	20

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 1.1.: Şelale ve Çevik Yaklaşımların Karşılaştırılması	8
Çizelge 1.2.: Şelale ve Çevik Yaklaşımların Yazılım Projelerinin Büyüklükleri Bazında Başarı Oranları	9
Çizelge 1.3.: Büyüklükleri Bazında Yazılım Projelerinin Ortalama Maliyetleri.....	9
Çizelge 1.4.: Büyüklükleri Bazında Yazılım Projelerinin Başarı Oranları.....	10
Çizelge 1.5.: Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Oranları	11
Çizelge 1.6.: Kurumsal Yazılım Projelerinde Zorlayıcı Etki Yaratan Faktörlerin Oranları	11
Çizelge 1.7.: Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısızlığına Etki Eden Faktörlerin Oranları	12
Çizelge 1.8.: Yazılım Tahmin Teknikleri	18
Çizelge 1.9.: Yazılım Yöntemini Anlama ve Kullanma Düzeyleri	21
Çizelge 2.1.: Denver Uluslararası Havalimanı Genel Özellikleri.....	26
Çizelge 2.2.: Londra Ambulans Servisi Dağıtıcı Sistemi Başarısızlık Nedenleri.....	28
Çizelge 2.3.: FBI Sanal Dava Dosya Sistemi Başarısızlık Nedenleri.....	28
Çizelge 2.4.: Sainsbury Şirketi Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Gelişimi.....	29

KISALTMALAR DİZİNİ

- IEEE : Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- USD : Amerika Birleşik Devletleri Doları (United States Dollar)
- TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
- FBI : Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)

GİRİŞ

21. Yüzyıl'ın başlaması ile iletişim ve bilgiye erişim zor olmaktan çıkmış, bu sayede üretim ve satış faaliyetleri de kolaylaşmıştır; ancak işletmeler daha rekabetçi bir ortam ile karşılaşmışlardır. Artan rekabet; yeni ürünleri, ürün çeşitlendirmeyi, yeni pazarları, maliyetleri düşürme ihtiyacını beraberinde getirmiştir. İşletmeler; devamlı gelişen ve değişen pazar koşullarına ayak uydurabilmek, kârı arttırmayı sağlayabilmek ve karmaşık üretim ve yönetim süreçlerinin; planlama, takip ve kontrolünü sağlayabilmek için teknolojiden yardım almaya zorunlu hâle gelmişlerdir.

Piyasada, işletmelerin faaliyetlerine yönelik çeşitli yazılımlar bulunabilmekte; fakat bu yazılımlar, işletmelerin beklentilerini karşılayamaz düzeyde veya işletmelerdeki süreçlerin farklılıklarından dolayı iş görmez durumda olabilirler. Diğer yandan, ihtiyaç duyulan yazılım piyasada erişilemez durumda ya da hiç var olmamış olabilir. Bu sebeplerden dolayı, işletmeler yeni yazılımlara ihtiyaç duyarlar.

Yazılım projelerinin, büyüklüklerine ve uygulama yöntemlerine göre başarı oranları da değişim göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, kurumsal yazılım projelerinin araştırılması konusunda dünyanın önde gelen organizasyonu Standish Group'un çalışmaları, bu konuda çok önemlidir. Standish Group'un 2015 yılında yayınladığı, dünya çapında 50.000 proje üzerinde yaptığı araştırmada; 2011-2015 yılları arasında %28,8 başarı, %52,4 zorlayıcı, %18,8 başarısızlık oranlarına ulaşılmıştır. Yazılımların proje aşamasında, başarısızlık sonucuna ulaşılabilirken; yazılım projelerinin sonunda; başarılı, zorlayıcı ve başarısız sonuçlarına ulaşılabilir.

Kurumsal yazılım projelerinin başarıya ulaşması, yazılım müşterileri ve yazılım geliştiren firma veya kişiler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada ele alınan, kurumsal yazılım projelerinin başarısızlık ve başarıya etki eden faktörleri; yazılım projelerinin başarıya ulaşması açısından, yazılım müşterilerine ve yazılım geliştirme gruplarına yol gösterici niteliktedir.

1. KURUMSAL YAZILIM PROJELERİ

Kurumsal yazılım projeleri; belirli bir plan doğrultusunda ilerleyen ve zaman, bütçe, kaynak kısıtlamaları olan, sonucunda bir yazılım elde edilmesi ve uygulamaya konulması hedeflenen, proje yöneticisi liderliğinde; yazılım ekibi, danışman ve uygulayıcılar ile birlikte yürütülen bir süreçler bütünüdür.

1.1. Yazılım Proje Süreçleri

Yazılım geliştirmede, süreç modelleri; maliyet, zaman, kalite ve müşterilerin ve kullanıcıların değişen ihtiyaçları ile ilişkili endişelerini yönetmek için uygulanmaktadır (Kaur ve Sengupta, 2011: 1). Şekil 1.1'de yazılım projeleri süreçlerinin genel aşamaları gösterilmiştir.

Şekil 1.1. Yazılım Projeleri Süreçleri

1.1.1. Gereksinimlerin Belirlenmesi

Bir yazılım ürününü oluştururken ilk görev, istenilen yazılım ürününün gereksinimlerinin çıkartılmasıdır (Kaur ve Sengupta, 2011: 3). Yazılım gereksinimleri, gerçek dünya problemini çözmeyi amaçlayan bir yazılım ürününe yönelik ihtiyaçları ve kısıtlamaları tanımlar (Unterkalmsteiner, 2015: 1). Gereksinimlerin belirlenmesi sürecinde, geliştirilecek olan yazılım için; kullanıcıların ve yönetimin gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, ortak paydada buluşturulması ve doküman haline getirme işlemleri yapılır. Bu, yazılım geliştiricilerin; kullanıcıların girdisi olmadan ve projenin geliştirildiği iş hakkında gerçek bir bilgi sahibi olmaksızın yazılım geliştirmelerine olanak sağlar (Kaur ve Sengupta, 2011: 3).

1.1.2. Analiz

Analiz, kendisinden bir önceki süreçte belirlenen ihtiyaçların ve gereksinimlerin; uygulanabilirliğinin, birbiriyle olan ilişkilerinin değerlendirildiği ve detaylandırılıp, açıklığa kavuşturulduğu süreçtir. Ayrıca, yapılacak olan yazılımın; diğer veri tabanları ve yazılımlarla etkileşimini, performans gereksinimlerini ve kullanıcı ara yüzü gereksinimlerini içerir. Fonksiyonel karakteristiğe sahip bir bakış açısı için, gereksinimlerin analiz edilmesi

önemlidir (Tomayko ve Hallman, 1989: 5). Yazılımın konusu olan işlerin, yerinde ve örneklerle incelenmesi; belirlenen gereksinim ve ihtiyaçların, ne kadar gerçekçi ve uygulanmasının, ne kadar mümkün olduğunu belirler. Analiz, planlama sürecinden önceki son adım olmasından dolayı ve planlama sürecinin, dolayısıyla projenin doğru işleyebilmesi için; bu süreçte, tüm ihtiyaçlar ve gereksinimler; eksiksiz, detaylı ve gerçekçi bir şekilde analiz edilmelidir.

1.1.3. Planlama

Gereksinim ve ihtiyaçların belirlenmesi ve bunların analizlerinin yapılmasının ardından, yazılımın geliştirilmesi ve uygulanması konularında planlama yapılır. Planlama, hangi faaliyetlerin ve hangi kaynaklara ihtiyaç duyulduğunun ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için nasıl yönetileceğinin belirlenmesinden oluşur (Jurison, 1999: 10). Bu, yazılım geliştirmeye genel yaklaşımı tanımlayan; tüm çıktıları, kaynak gereksinimlerini, programları, bütçeleri ve organizasyonel sorumlulukları belirleyen ve yönetim süreçlerini tanımlayan bir süreçtir. Proje planlaması, müşteri ile olan ilişkiye odaklanan iş planlarına ve geliştirme grubunda dâhili olarak kullanılan teknik planlara ayrılabilir (Tomayko ve Hallman, 1989: 5). Planlama süreci şu konuları içerir;

- Program ana planı.
- Yönetim planı.
- Kalkınma planı.
- Yapılandırma yönetimi planı.
- Yazılım geliştirme planı.
- Kalite güvence planı.
- Test planı.
- Tamamlama planı.
- Bakım planı.
- Doküman oluşturma planı.

1.1.4. Tasarım

Tasarım sürecinde, gereksinimlerin belirlenmesi ve analiz süreçlerinde tanımlanan tüm ihtiyaçlar ele alınır. Bu aşamada yazılım sistemin, ana bileşenleri ve diğer yazılım veya veri tabanlarıyla olacak olan ilişkileri tanımlanır. Sistem girdileri ve çıktıları göz önünde

bulundurulur; algoritma, veri yapısı, mimari ve arabirim tasarımlarının yapılmasını kapsar (Kiremire, 2011: 4). Tasarım süreci şu konuları içerir (Hijazi vd., 2014: 219);

- Gereksinim ve analiz dokümanlarının incelenmesi.
- Mimari tasarım metodunun seçilmesi.
- Programlama dillerinin seçilmesi.
- Yazılım standartlarının belirlenmesi.
- Kullanılacak yardımcı yazılımların belirlenmesi.
- Fiziksel model oluşturulması.
- Tasarım aktivitelerinin doğrulanması, belirlenmesi ve belgelendirilmesi.

1.1.5. Kodlama

Kodlama, tasarımın uygulanması ve yazılım parçalarının; belirlenen programlama dilleri ile geliştirilmesi sürecidir. Sistem raporlarının oluşturulması, diğer yazılım ve veri tabanları ile ilişkilerin sağlanması ve kullanıcı ara yüzlerinin oluşturulması, yazılan kod parçalarının test edilmesi gibi birçok aktivite de kodlama sürecinde yapılır. Kodlama sürecinde, üçüncü parti bileşenlerden de yararlanılabilir; bu bileşenlerin kullanılması, sürecin daha hızlı ilerlemesini ve maliyetlerin düşmesini sağlar. İhtiyaçlar doğrultusunda birden fazla programlama dili kullanılabilir.

1.1.6. Test

Yazılım testi, bir yazılım sisteminin iş ve teknik gereksinimlerini karşıladığını ve beklendiği gibi çalıştığını doğrulayan bir süreçtir (Ogheneovo, 2014: 32). Test faaliyetleri, ürün oluşturulduktan sonra hataları keşfetmeyi amaçlar; böylece, bunları kaldırmak için harekete geçilebilir (Tomayko ve Hallman, 1989: 8). Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren IEEE, 610.12-1990 kodlu standardında yazılım testlerini üç gruba ayırmıştır;

- **Performans Testi:** Sistemin veya bileşenin belirli performans gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirmek için yapılan testtir.
- **Gerileme Testi:** Değişikliklerin istenmeyen etkilere neden olmadığını ve sistemin veya bileşenin belirtilen gereksinimlerle hala uyumlu olduğunu doğrulamak için, bir sistemin veya bileşenin seçici olarak yeniden test edilmesidir.

- **Sağlamlık Testi:** Beklenmedik, yanlış girdiye dayanıklılığı test etmek için; test verilerin alan dışında seçilmesi ile yapılan testtir.

1.1.7. Hata Ayıklama

Hata ayıklama süreci, test aşamasında tespit edilen sorunların; adreslemesi ve çözüme kavuşturulmasını içerir. Bu süreçte; söz dizimi, mantık ve çalışma hataları büyüklüklerine göre çözümlenmeleri zaman alıcıdır. Karşılaşılan mantıksal hatalar, yapının genelini etkileyen değişiklikler yapılmasını zorunlu kılar.

1.1.8. Uygulama

Uygulama, yazılım sisteminin; kullanıcıların pratik kullanımının gerçekleştirilmesi sürecidir. Yazılım sisteminin kullanıcılar tarafından erişilebilir hale getirilmesi, kullanıcılara eğitim verilmesini ve kullanıcıların yazılı kullanmaya başlamasını içerir.

1.1.9. Bakım

Uygulamada karşılaşılan hatalar, değişen ve gelişen ihtiyaçlar; bakım sürecinde düzeltilir ve geliştirilir. Bakım süreci, diğer yazılım proje süreçlerinin aksine kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmez; yazılım kullanımında olduğu sürece bakım işlemleri devam eder.

1.2. Yazılım Projelerinin Başarı Durumlarının Sınıflandırılması

Yazılım projelerinin başarı durumları, geliştirme aşamasında veya yazılım uygulamaya konulduktan sonra belirlenir. Yazılım projelerinin başarısı hakkında yapılan değerlendirmeler; ihtiyaçlar, beklentiler ve projenin sonuçlanma durumu ile şekillenir. Yazılım projelerinin başarı durumları üçe ayrılır;

- **Başarılı:** Başlangıçta belirtilen tüm özellik ve işlevlerle, zamanında ve hedeflenen bütçeyle tamamlanan projeler.
- **Zorlayıcı:** Uygulamaya konulmuş ancak; başlangıçta belirlenen özellik ve işlevler açısından daha az yeterlilikte olan, planlanan zamanı aşan ve-veya hedeflenen bütçeyi aşan projeler.

1.3.2. Çevik Yaklaşım

Çevik yaklaşımlar, yazılım geliştirme safhasında geç ortaya çıkan gereksinim değişimlerini çabuk karşılamayı esas alan yöntemlere verilen genel bir isimdir (Karlidere ve Kalıpsız, 2003: 2). Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu bir grup yazılım geliştirici ve danışmanlar tarafından 2001 yılında yayınlanmıştır. Çevik yaklaşım savunucuları, değerlerini şu şekilde ifade etmektedir;

- Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere.
- Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma.
- Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine.
- Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye.

Çevik yöntemler; kısa yinelemeli döngüler kullanan, kullanıcıları gereksinimleri belirlemek, önceliklendirmek ve doğrulamak için aktif olarak süreçlere dâhil eden ve dokümantasyon yerine takımın bilgilerine güvenir (Boehm ve Tumer, 2005: 32). Belirli aralıklar ile yazılımın uygulanması; yazılım ekibi, danışmanlar ve uygulayıcılar ile yapılan değerlendirmeler sonucu gerekli süreçlerin tekrarlanmasını içerir. Şekil 1.3'de çevik yaklaşım süreçleri gösterilmiştir.

Şekil 1.3. Çevik Yaklaşım

1.3.3. Yazılım Projeleri Geliştirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Çevik yaklaşım; sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verme, devamlı gelişim ve takım çalışmasına uyum noktasında şelale yaklaşımına göre son yıllarda daha çok tercih edilmektedir (Sommerville, 1996: 269). Şelale yaklaşımı hakkında; bir aşamadan diğerine geri besleme eksikliği, tasarım ve uygulama sorunlarının sistem entegre edildiğinde ortaya çıkması ve bir aşama tamamlandıktan sonra değişen ihtiyaçlara cevap vermenin zorluğundan bahsetmiştir. Çizelge 1.1’de şelale yaklaşımı ile çevik yaklaşımın ana hatları karşılaştırılmıştır.

Çizelge 1.1. Şelale ve Çevik Yaklaşımların Karşılaştırılması

Şelale	Çevik
Ardışık ve planlama tabanlı, değişime tepki oranı daha az.	Değişime ve gelişime uyumlu, süreçlerin tekrarlanmasına dayalı.
Yazılımın tek seferde uygulamaya konulması.	Çalışan yazılımın parça parça uygulanması.
Uygulayıcı ve danışmanlar ile etkileşim ilk aşamada olur ve sonraki aşamalarda etkileşim kurmak zordur.	Uygulayıcılar ve danışmanlar ile etkileşim belirlenen periyotlar ile yapılır ve her seferinde süreçler tekrarlanır.
Her sürecin sonunda doküman hazırlanır ve bu dokümanlar bir sonraki sürecin başlayabilmesini sağlar.	Sadece ihtiyaç duyulduğunda doküman hazırlanır.

Çizelge 1.2’de Standish Group’un 2015 yılında yayınladığı, 2011-2015 yılları arasında dünya çapında 10.000’in üstündeki sayıda proje üzerinde yaptığı araştırmada; şelale yaklaşımı ve çevik yaklaşımın proje büyüklüklerine göre başarı oranları gösterilmiştir.

Genele bakıldığında, çevik yaklaşım; şelale yaklaşımına göre %71.79 daha başarılı olurken, şelale yaklaşımı; çevik yaklaşıma göre %68.97 daha başarısız olmuştur. Şelale yaklaşımında, süreçlere geri dönme şansı olmadığından; projeler büyüdükçe ve daha karmaşık bir hale geldikçe, başarı oranı çok büyük ölçüde azalmıştır.

Çizelge 1.2. Şelale ve Çevik Yaklaşımların Yazılım Projelerinin Büyüklükleri Bazında Başarı Oranları

Proje Büyüklüğü	Yaklaşım	Başarılı	Zorlayıcı	Başarısız
Tüm Projeler	Çevik	%39	%52	%9
	Şelale	%11	%60	%29
Büyük	Çevik	%18	%59	%23
	Şelale	%3	%55	%42
Orta	Çevik	%27	%62	%11
	Şelale	%7	%68	%25
Küçük	Çevik	%58	%38	%4
	Şelale	%44	%45	%11

Kaynak: (Infoq, 2015).

1.4. Kurumsal Yazılım Projelerinin Dünyadaki Başarı Durumu

Standish Group'un çalışmalarına göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ortalama 175.000 yazılım projesine, 250 milyar Amerikan Doları harcanmaktadır. Bu projelerin; %31,1'lik bölümü tamamlanmadan iptal edilmiş, %52,7'lik bölümü planlanan bütçelerini %189 oranında aşmıştır. Proje büyüklüklerine göre; ortalamada %16,2'lik bölümü planlanan zamanda ve bütçe ile tamamlanmış, büyük projelerde ise bu oran %9'da kalmıştır. Standish Group'un çalışmalarına göre büyüklük bazında her bir projenin ortalama maliyeti Çizelge 1.3'de gösterilmiştir.

Çizelge 1.3. Büyüklükleri Bazında Yazılım Projelerinin Ortalama Maliyetleri

Proje Büyüklüğü	Ortalama Maliyet (USD)
Büyük	2,322,000.00
Orta	1,331,000.00
Küçük	434,000.00

Kaynak: (Infoq, 2015).

Yazılım projeleri her ne kadar uygulamaya konulsa ve başarılı olarak nitelendirilseler de, amaçlanan fonksiyonlarının tamamını yerine getiremezler ise kısmi başarısız olarak kabul edilirler ve fonksiyonlarını yerine getiremeyen kısımlar için katlanılan maliyet zarar olarak nitelendirilir. Çizelge 1.4'de, Standish Group'un 2015 yılında yayınladığı; dünya

çapında 50.000 proje üzerinde yaptığı araştırmada, 2011-2015 yılları arasında proje büyüklüklerine göre başarı oranları gösterilmiştir.

Çizelge 1.4. Büyüklükleri Bazında Yazılım Projelerinin Başarı Oranları

Proje Büyüklüğü	Başarılı	Zorlayıcı	Başarısız
Büyük	%2	%7	%17
Orta-Büyük	%6	%17	%24
Orta	%9	%26	%31
Orta-Küçük	%21	%32	%17
Küçük	%62	%16	%11
Toplam	%100	%100	%100

Kaynak: (Infoq, 2015).

1.5. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarı ve Başarısızlık Profilleri

Standish Group'un; bankacılık, güvenlik, üretim, perakende, toptan satış, sağlık hizmetleri, sigorta, yerel yönetim ve hizmet sektörlerinden oluşan 365 bilişim teknolojileri bölümü yöneticisi ile yaptığı anket çalışmaları ve bire bir görüşmeler neticesinde, 2014 yılında yayınladığı raporunda; yazılım projelerinin başarı ve başarısızlık profilleri oluşturulmuştur. Bu çalışma neticesinde, katılımcıların cevapları ve anahtar bulgular sayesinde oluşturulan profiller; Çizelge 1.5, Çizelge 1.6 ve Çizelge 1.7'de sırasıyla başarı, zorlayıcı ve başarısızlık olmak üzere 3'e ayrılarak gösterilmiştir.

Çizelge 1.5'de projelerin başarısında, kullanıcıların ve yöneticilerin etkinliği ağırlık göstermektedir.

Çizelge 1.5. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Oranları

Başarı Faktörleri	Cevap Oranı (%)
Kullanıcıların Katılımı	%15.9
Üst Yönetim Desteği	%13.9
Beklentilerin Yeterli Seviyede Bildirimi	%13.0
Düzenli Planlama	%9.6
Gerçekçi Beklentiler	%8.2
Küçük Kilonetle Taşları	%7.7
Yetkin Personel	%7.2
Sahiplenme	%5.3
Açık Vizyon ve Hedefler	%2.9
Sıkı Çalışma, Odaklanma	%2.4
Diğer	%13.9

Kaynak: (Chaos Report, 2014: 8).

Çizelge 1.6’da zorlayıcı faktörler olarak, gereksinimler ve yazılım sistemine işlenen veriler öne çıkmaktadır.

Çizelge 1.6. Kurumsal Yazılım Projelerinde Zorlayıcı Etki Yaratan Faktörlerin Oranları

Zorlayıcı Faktörler	Cevap Oranı (%)
Kullanıcı Girdilerinin Eksikliği	%12.8
Eksik Gereksinim ve Özellikler	%12.3
Değişen Gereksinim ve Özellikler	%11.8
Üst Yönetim Desteğinin Eksikliği	%7.5
Teknoloji Eksikliği	%7.0
Kaynakların Eksikliği	%6.4
Gerçekçi Olmayan Beklentiler	%5.9
Bulanık Hedefler	%5.3
Gerçekçi Olmayan Proje Zamanlamaları	%4.3
Yeni Teknolojiler	%3.7
Diğer	%23.0

Kaynak: (Chaos Report, 2014: 9).

Çizelge 1.7’de başarısızlığa etki eden faktörler arasında eksik gereksinimler, en çok karşılaşılan bulgu olurken; yazılım projesine artık ihtiyacın kalmaması ise dikkat çekici ve önemli bir bulgudur.

Çizelge 1.7. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısızlığına Etki Eden Faktörlerin Oranları

Başarısızlık Faktörleri	Cevap Oranı (%)
Eksik Gereksinimler	%13.1
Kullanıcıların Katılımlarının Eksikliği	%12.4
Kaynakların Eksikliği	%10.6
Gerçekçi Olmayan Beklentiler	%9.9
Üst Yönetim Desteğinin Eksikliği	%9.3
Değişen Gereksinim ve Özellikler	%8.7
Planlama Eksikliği	%8.1
Yazılım Projesine Artık İhtiyacın Kalmaması	%7.5
Bilgi Teknolojileri Yönetimi Eksikliği	%6.2
Teknoloji Bilgisizliği	%4.3
Diğer	%9.9

Kaynak: (Chaos Report, 2014: 9).

1.6. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısızlık Faktörleri

Başarısız ve zorlayıcı olarak nitelendirilen kurumsal yazılım projelerinin başarısızlık faktörleri, genel olarak; teknik, yönetsel ve insan faktörlerini içermektedir.

1.6.1. Hatalı veya Yetersiz Yapılan Analiz ve Planlama

Analiz, yapılacak işin ne olduğunun belirlendiği süreç olup; planlama ise, yapılacak olan işin; nasıl, ne şekilde ve hangi zaman aralığında yapılacağına teknik ve yönetsel anlamda belirlendiği süreçtir. Bu iki süreçte yapılabilecek hatalar ve planlama sürecindeki yetersizlikler, projenin gidişatını olumsuz yönde etkileyecek olan en önemli faktörlerdir. Analiz, yazılım geliştiricileri için en zorlu alanlardan biri olmayı sürdürmekle beraber, literatür önerilen yöntemlerle doludur (Potts vd., 1994: 21). Karmaşık bir proje, bir plan olmadan büyük olasılıkla başarısız olur (Antón, 2003: 1). Analiz ve planlama süreçlerinde yapılan hatalar nedeniyle; projenin ilerleyen safhalarında daha fazla karmaşaya, hataya, geri dönüşlerin artmasına ve yeniden analiz ve planlama ihtiyaçlarına sebep olacaktır. Bu iki süreçte yapılan yanlışlıklar; bütçe ve teslimat zamanlarının aşılmasına sebep olan en büyük iki etkidir.

1.6.2. Gerçekçi Olmayan Teslimat Zamanları

Proje yöneticisi ve yönetim, yazılım projesinin bütçesini düşürebilmek için; proje yöneticisi yapılacak işin teknik mahiyetine hâkim olmadığından veya tahmin edemediğinden, kısıtlı bir çalışma takvimi hazırlanır. Projenin bir bütün olarak tahmini süresi, daha önce kararlaştırılan teslim tarihi aşabilir (Hijazi vd., 2014: 216). Çalışma takviminin veya çaba tahminlerinin gerçekçi olmadığına dair bir algı olduğunda, yazılım geliştiricileri kaliteli çözümler üretmek için çabalamayabilir veya projenin hedeflerini tam olarak yerine getirmeyebilir (Linberg, 1999: 179). Proje ekibi üyeleri, yazılımı teslimat tarihine yetiştirebilmek için acele ile çalışırlar; bundan dolayı yeterli test ve hata ayıklama işlemleri gerçekleştirilemez.

1.6.3. Yetersiz ve Hatalı Bilgi Transferi

Yazılım organizasyonu, bilgiye oldukça ihtiyaç duyan bir yapıdır ve bilgi transferi, bu organizasyon için oldukça kritiktir (Wan vd., 2010: 135). Proje ekibi üyeleri, danışmanlardan ve uygulayıcılardan aldıkları bilgiler doğrultusunda yazılımı geliştirirler. Danışmanlar ve uygulayıcılardan yetersiz ve hatalı bilgi gelmesi durumunda, yazılımda yanlışlıklar ve eksiklikler olur. Özellikle uygulayıcılar, yapılan işin mahiyetine yeterince vakıf olmayabilirler ve uygulayıcılar, değişime olan isteksizliklerinden kaynaklı olarak; yetersiz bilgi verebilirler.

1.6.4. Yetersiz Proje Yönetimi

Proje yönetimi, projeleri; başarı ya da başarısızlık yolunda itme eğiliminde olan bir faktördür (Jones, 2004: 9). Yazılım projeleri yöneticisinin temel problemi, bir yazılım projesinin aynı anda; kullanıcılar, müşteriler, geliştirme ekibi, bakım ekibi ve yönetim gibi çeşitli seçim bölgelerini tatmin etmesi gerektiği yönündedir (Boehm ve Ross, 1989: 1). Şekil 1.4'de görüldüğü üzere; her bir tarafın, proje yöneticisinden farklı beklentileri ve proje yöneticisinin, baş etmesi gereken problemleri bulunmaktadır. Proje ekibi üyeleri, proje yöneticisinin planlamaları ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ederler. Proje yöneticisinin yönetsel ve teknik açıdan yetersiz kaldığı durumlarda, proje ekibi üyelerinde; performans düşüklüğü, esas amaçtan sapmalar, işe olan ilginin azalması, motivasyonun düşmesi durumları ortaya çıkar. Yazılım geliştirmede klasik hatalardan biri, motivasyonu zayıflatmaktır (Linberg, 1999: 178).

Şekil 1.4. Yazılım Projeleri Yöneticisinin Sorunları

1.6.5. Uzun Fazla Çalışma Süreleri

Gerçekçi olmayan teslimat zamanları, gerçekçi olmayan beklentiler, hatalı veya eksik planlamalar, proje ekibindeki personel eksiklikleri; proje ekibinin iş yükünü arttırmakta ve proje ekibi üyeleri, yazılımı teslimat zamanına yetiştirebilmek ve beklentileri karşılayabilmek için normal mesai saatlerinden fazla çalışmak zorunda kalırlar.

Ampirik çalışmalar, uzun çalışma sürelerinin başlıca etkilerinin uykusuzluk ve yorgunluk olduğunu; çok sayıdaki fazla çalışmaların, üretim verimliliğini düşürdüğünü göstermektedir (Qureshi vd., 2013: 2). Fazla çalışmanın olumsuz sonuçları, sinir ve stres hem toplumsal hem de bireysel etki yaratmaktadır (Rubin ve Brody, 2010: 109). İleri boyutta vakaların çok sık yaşandığı Japonya’da, 1970’li yıllarda, fazla çalışma sebebiyle ölüm “Karoshi” ve fazla çalışma sebebiyle intihar “Korojisatsu” kavramları ortaya çıkmıştır. Uzun çalışma saatleri, Japon kültürünün bir parçası olsa da; 1980’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz, uzun çalışma saatlerini daha da tetiklemiştir. Japonya’da 1998 ile 2003 yılları arasında, 30.000 kişi fazla çalışma nedeniyle hayatını kaybetmiştir; bu sayı aynı zaman diliminde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden insan sayısından 3,5 kat daha fazladır (Amagasa vd., 2005: 157). Japonya’da yaşanan vakalar, uzun fazla çalışmaların ne kadar uç seviyede sonuçlar doğurabileceğine çok net örnekler taşımaktadır.

Uzun fazla çalışmalar, proje ekibi üyelerinin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemekte; sağlıksız bireylerin iş verimliliği düşmekte ve yapılan işlerin hata oranları artmaktadır.

1.6.6. Proje Ekibi Üyelerinin Değişimi

Proje ekibi üyeleri, yoğun iş stresi ve yüksek iş yükü sebebiyle işlerinden istifa edebilirler. Wong vd. (2005: 10) çalışmasında, proje ekibi üyelerinin; yüksek stres ve uygulama ile baş ederken, muazzam iş yükü çektiğinden ve bazı üyelerin işlerinden istifa ettiği bulgusuna ulaşmıştır. Proje ekibindeki değişimler, bilgi ve yetenek transferini azaltır; ayrıca ekip üyelerinin iş yüklerini arttırır.

1.6.7. Proje Ekibi İçindeki Çatışmalar

Ekip çalışması, yazılım projelerinin vazgeçilmez bir yöntemidir ve ekip içerisindeki çatışmalar; projenin gidişatını çok önemli ölçüde etkiler. Çatışmalar, takımların kişilerarası bağlamında yaygındır. Kişilerarası ilişki çatışmaları ve ya kişilerarası uyumsuzluk algısı, ekip performansına direkt olumsuz olarak etki eder (Peterson ve Behfar, 2003: 102). Ekip çatışmaları, gizli veya açık olsa da; güç oyunları, suçlama, gecikme veya bilgi durdurma gibi pasif-agresif davranış biçiminde, süreç temelli çatışmalar olarak kendini gösterir (Behfar vd., 2008: 181).

1.6.8. Yetersiz Test ve Hata Ayıklama

Çoğu zaman, yazılım geliştiricileri kodlarını müşterilere teslim etmeden önce yeterince test işlemi yapmaz (Ogheneovo, 2014: 31). Yeterli test ve hata ayıklamaların yapılmadığı durumlarda, yazılım uygulanmaya başlandığında; yazılım ekibinin işi, yazılımı geliştirmek yerine; uygulayıcıların tespit ettiği hataları düzeltmek olur. Uygulayıcılar, yazılımcıların yeterliliğindeki teknik testleri yapamayacağından; uygulama esnasında gelecek olan hatalar, genellikle düşük seviyedeki hatalar olacak ve uygulayıcılar, yazılımın yaptığı çoğu hatanın farkına varmayacaklardır. Yazılımdaki hataların düzeltilmesi geciktikçe, girdilerin ve çıktuların yanlışlık oranı gittikçe artar.

1.6.9. Kullanıcıların Değişime Olan Direnci

Yazılımların uygulanma sürecinde, kullanıcıların değişime olan direnci en çok karşılaşılan ve en önemli sorundur. Profesyonellerden oluşan bir kitleye ait kolektif bilgilere

erişimi sağlayan çevrimiçi topluluk ağı olan ITtoolbox'ın 2004 yılında, dünya çapında 375 organizasyon ile yaptığı; kurumsal kaynak planlaması uygulamaları anket çalışmasında, kullanıcıların değişime olan direnci; en zorlayıcı faktör olarak tespit edilmiştir.

Yazılım uygulama sürecinde, uygulayıcıların iş yükü normal zamanlara göre önemli ölçüde artış göstermektedir. Öğrenme aşaması, yazılımdan kaynaklı hatalar, yazılımın kullanımı konusundaki yetersiz eğitimler ve yazılımın kullanım güçlükleri; uygulayıcıların, değişime olan direncini arttırmakta ve yazılıma girilen verilerin kalitesini düşürmektedir. Değişime yanıt olarak, kullanıcılar; yeni sisteme karşı direnebilir ve projenin süresinde gecikmelere, bütçenin aşılmasına ve yeni sistemin yetersiz kalmasına neden olabilirler (Kim ve Kankanhalli, 2009: 567-568).

1.6.10. Yüksek Özellikli Yazılım Beklentisi

Gereksinimlerin belirlenmesi sürecinde, ihtiyaçların ve beklentilerin yeterli seviyede aktarılamamasından dolayı; yazılım uygulamaya konulduğunda planlanmamış ihtiyaçlar ve istekler ortaya çıkar. Projenin seyri esnasında, yeni özelliklere ya da işlevlerin değiştirilmesine olan aşırı talepler; gereksiz ve istenmeyen karmaşıklığı ortaya çıkarır. Analiz sürecinden başlayarak tekrar edilen süreçler; teslimat zamanının aşımı, bütçenin aşımı ve güvenilir bir sistem ortaya çıkarır.

1.6.11. Gereksinimler İle İlgili Sorunlar

Çözülmesi gereken sorunların net bir şekilde aktarılması ve anlaşılması, gereksinimlerin; doğru bir şekilde tanımlanmasına yardımcı olur ve başarılı bir sistemin geliştirilmesinde önemlidir. Gerçekçi olmayan beklentiler de gereksinimlerin belirlenmesine yanıltıcı etki eder. Procaccino vd. (2002: 2) çalışmasında, yazılım projelerinde gereksinimler ile ilgili sorunları şu şekilde ele almıştır;

- Yazılımın geliştirilmesi esnasında değişen ve-veya istikrarsız gereksinimler.
- Bulanık proje kapsamı, kullanıcıların hangi sorunun çözülmesi gerekliliği konusundaki kararsızlığı.
- Gereksinimlerin eksikliği (veriler ve raporlar); önerilen sistemle ilgili eksik bilgi elde edilmesine neden olur.
- Menfaat sahiplerinin, çeşitli hedefleri aynı anda karşılanamıyor ve bazıları çelişkili bile olabilir.

- Yanlış anlaşılmiş gereksinimler ve özellikler; yanlış tahsis edilmiş kaynaklara, yeniden çalışma, geç teslimata ve aşırı parasal maliyete neden olabilir.

1.6.12. Donanıma Bağlı Altyapı Sorunları

Donanım ve ağ altyapısı, yazılım sistemlerinin başarısı için çok önemlidir. Hatalı yapılan, donanım altyapı gereksinim planlamaları veya yetersiz bütçelerden dolayı; yeterli donanımsal altyapısı sağlanamaz ise, elde edilen yazılımdan yeterli hız elde edilemez ve bazı kısımlar donanım yetersizliğinden dolayı tamamen çalışamaz duruma gelebilir.

1.7. Kurumsal Yazılım Projelerinin Başarısında Etkili Olan Faktörler

Kurumsal yazılım projelerinin başarısında; gerçekçi yaklaşım, teknik yeterlilik, katılımcıların çabası ve etkin yönetimlerin payı çok büyüktür.

1.7.1. Büyüklük, Zaman ve Maliyet Kestirimi

Yazılım projelerinde, geliştirilecek yazılımın büyüklüğü ve harcanacak emeğin kestirimi; projelerin doğru planlanması ve hesaplanması açısından çok önemlidir (Borandağ vd., 2013: 1). Yazılım mühendisliği topluluğunun en önemli hedeflerinden biri; geliştirme yaşam döngüsünü, yapıcı bir biçimde açıklayan ve bir yazılım ürünü geliştirmenin maliyetini, doğru bir şekilde öngören yararlı modellerin geliştirilmesidir (Boehm vd., 2000: 4).

Yazılımların büyüklük, zaman ve maliyet tahminleme çalışmalarında, Barry Boehm'in COCOMO (Constructive Cost Model) modeli yaygın olarak kullanılmakla beraber; Çizelge 1.8'de yazılım tahmin teknikleri gösterilmiştir.

Çizelge 1.8. Yazılım Tahmin Teknikleri

Teknik	Yöntem
Model Tabanlı Teknikler	Putnam'ın Yazılım Yaşam Döngüsü Modeli (SLIM)
	Kontrol Noktası Yöntemi (Checkpoint)
	PRICE-S
	ESTIMACS
	SEER-SEM
	Tahminci Seç Yöntemi (SELECT Estimator)
	COCOMO II
	Model Tabanlı Teknikler Özeti (Summary of Model Based Techniques)
Uzmanlık Esaslı Teknikler	Delphi Yöntemi
	İş Arıza Yapısı (Work Breakdown Structure - WBS)
Öğrenme Odaklı Teknikler	Durum Çalışmaları
	Sinir Ağları
Dinamiğe Dayalı Teknikler	Dinamiğe Dayalı Yöntemler
	Sistem Dinamikleri Yaklaşımı
Regresyon Temelli Teknikler	Standart Regresyon - Sıradan En Küçük Kareler (OLS)
	Robust Regresyon
Kompozit Teknikler	Bayesian Yaklaşımı

1.7.2. Gerçekçi Beklentiler

Yazılım müşterileri ve kullanıcıları, yazılımların; tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı ve mükemmel çözümler üreteceği beklentisi içinde olabilirler. Yazılım projelerindeki birçok sorun; yazılım müşterilerinin ve kullanıcılarının, sık sık nelerin bilgisayar ve yazılımlarla başarılmasının kolay ve nelerin zor olduğu konusunda çok az fikirlerinin olmasından kaynaklanır (Boehm ve Ross, 1989: 905). Bu durum, beklentilerin; gerçekçi olmayan seviyelere taşınmasına sebebiyet verir. Gerçekçi beklentilere sahip olmayan taraflar, karşılıklı olarak diğer tarafların da beklentilerini bu yönde şekillendirmesine katkı sağlar. Benzer bir şekilde, yazılım geliştiriciler de; kullanıcılar açısından nelerin yapılmasının kolay ve nelerin zor olduğu konusunda, gerçekçi olmayan beklentilere sahip olurlar ve yazılımı bu şekilde geliştirirler. Boehm ve Ross (1989: 905) çalışmasında, gerçekçi olmayan beklentilerin çözülebilmesi için şu ilkeleri ortaya koymuştur;

- Beklenti uyumsuzluklarını belirlemek ve çözmek için seçim bölgelerinin bir araya getirilmesi.
- Sorunlara, diğer kişilerin de gözünden bakılması.

- Tarafsız ve karşılıklı olarak çözüm kıstaslarının aranması.
- Kişilerin beklentilerinin; ölçütler, referans kontrolleri ve uzman yargılarıyla ilişkilendirilmesi.
- Kişilerin beklentilerinin; yazılım performansı, proje maliyeti, proje geliştirme zamanı modelleriyle ilişkilendirilmesi.

1.7.3. Kapsamlı Analiz

Gereksinimlerin belirlenmesinin ardından yapılan analiz çalışmaları, planlamanın; ihtiyaçlara en uygun bir biçimde yapılmasını en çok etkileyen faktörlerden biridir. Gereksinimlerin analiz edilmesi önemlidir, böylece işlevsel bir karakteristik bakış açısına göre neyin gerekli olduğu anlaşılır (Tomayko ve Hallman, 1989: 5). Ortaya koyulan gereksinimlerin uygulanabilirliğinin araştırılması ve bu gereksinimlerden yola çıkarak yapılacak olan işin geliştirilmesi, analiz sürecinin temel işlevleri olduğundan; analiz çalışmalarının detaylı bir biçimde yapılması, hem gereksiz işlerin yapılmasının önüne geçecek hem de projenin geliştirilmesi sürecinde doğacak olan olası kilitlenme durumlarına cevap üretecektir.

1.7.4. Test Odaklı Yazılım Geliştirme

Test odaklı yazılım geliştirme, yazılım geliştirilmeden önce; iş modelini test edecek şekilde test sınıflarının aşamalı olarak oluşturulmasını ve uygulanmasını içerir. Geliştirici, yazılım kodunu uygulamadan önce; uygulamak üzere olduğu yeni işlevsellik için otomatik birim test durumlarını yazar (Williams vd., 2003: 1). Şekil 1.5’de test odaklı yazılım geliştirmenin çalışma döngüsünde gösterildiği üzere, bir birimin test işleminde; test sınıfı bir giriş parametresi alır, ardından bir çıkış değeri döndürür ve işlem sonunda istisna oluşturabilecek durumlar belirlenerek yeni test sınıfları oluşturulur. Test durumlarının yazılmasının ardından, yazılım geliştiriciler; bu durumlardan başarıyla geçebilecek kodları geliştirirler. Test odaklı geliştirme, geliştiricileri; geniş kapsamlı kod yazmaya yol açacak testler yazmaya teşvik etmelidir (Mäkinen ve Münch, 2014: 7). Bu sayede geliştirilen kodun hata yapma olasılığı düşer. Maximilien ve Williams (2003: 2) çalışmalarında test odaklı yazılım geliştirmenin yararlarını şu şekilde belirtmiştir;

- Güvenilir bir sistemin üretilmesi.
- Test çaba kalitesinin iyileştirilmesi.
- Test çabasının azaltılması.

- Çalışma programının minimizasyonu.

Şekil 1.5. Test Odaklı Yazılım Geliştirme

1.7.5. Teknik Standardizasyon

Yazılım projelerinin kodlama süreci, en çok zaman alan ve en zorlayıcı süreçlerin başında gelir. Gereksinimler çok çabuk değişebildiğinden ve yazılım kodları geliştirildiğinden veya düzeltildiğinden dolayı anlaşılır ve açık kodlara ihtiyaç duyulur (Vukićević ve Drašković, 2012: 1585). Standardizasyon, yazılım geliştirme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik birçok çözümden biri olarak görülmektedir (Govindaraju vd., 2015: 75). Teknik standardizasyon, yazılım parçacıklarının birbiriyle uyumlu bir bütün oluşturmasında en önemli etkidir. Teknik standartlar, “Nasıl yapılmalı?” ve “Ne şekilde yapılmalı?” sorularına büyük ölçüde cevap verdiğinden; karmaşa ortadan kalkar, yazılımın kontrol edilebilirliği artar, hata yakalama kolaylaşır, yazılımcıların kişisel ve ekip performansları artış gösterir. Standartlar, büyük grup geliştiricilerin faaliyetlerini daha kolay koordine etmesine izin verir ve böylece proje gecikmeleri ve maliyet aşımı olasılığını azaltır (Govindaraju vd., 2015: 75). İkili programlama ve ortak mülkiyet ile bağlantılı olarak, ekibin ortak kodlama standartlarını kabul etmesi önemlidir (Jonsson vd., 2012: 357). Ekip üyelerinin standart dışı çalışmaları, işleyişi olumsuz yönde etkileyecek etkiler yaratır.

Standardizasyon, bazı kısımlar için gereksiz; fakat genel standartlar itibariyle zorunlu yapıları da beraberinde getirir. Bu zorunlu yapılar, yazılımın geliştirilmesi sürecinde ve yazılımın çalışmasında yavaşlamaya sebebiyet verebilse de standardizasyon, bu yavaşlamalara tahammül edilebilecek faydalara sahiptir.

Standardizasyon, her ne kadar çok faydaya sahip olsa da belli bir seviyede tutulması gereklidir. Standartlaşmanın çok yoğun ve katı olduğu yazılımlar, esnekliğini kaybeder; esnekliğini kaybeden yazılımlarda, bakım ve yeni gereksinimlerin uygulanması zorlaşır.

1.7.6. Yazılım Ekibi Üyelerinin Sınıflandırılması ve Görev Dağılımı

Yazılım ekibi üyeleri, farklı kabiliyet ve teknik yeterlilik seviyelerinde olurlar. Projede yapılacak olan görevler; tamamlanması gereken süre, zorluk ve önem derecelerine göre sınıflandırılarak ekip üyelerinin kabiliyet ve yeterliliklerine göre görev dağılımı yapıldığında, kişisel performans ve yazılım sürecinin ilerleme hızı artacaktır.

Yazılım ekibi üyelerinin sınıflandırılması konusunda; Çizelge 1.9'da Constantine (2001: 68), kişilerin; kullanma, biçimlendirme, adapte etme ve revize etme gibi çeşitli metotlarla ilişkili, performans için gerekli olan yetenek ve anlama düzeylerini ele almıştır.

Çizelge 1.9. Yazılım Yöntemini Anlama ve Kullanma Düzeyleri

Düzy	Karakteristik
3	Benzeri görülmemiş yeni bir duruma uyacak bir yöntemi revize edebiliyor. (Kurallarını çığnıyor)
2	Yöntemi, yeni bir emsal duruma uyarlayabilir.
1A	Eğitimle, isteğe bağlı yöntem adımlarını gerçekleştirebilir. (Kazançlara uyacak senaryoların boyutlandırılması, desen oluşturma, bileşenleri yeniden yapılandırma) Deneyimle 2. düzye ulaşabilir.
1B	Eğitimle, prosedürel yöntem adımlarını uygulayabilmektedir. (Basit bir yöntemi kodlama, basit refaktoring, kodlama standartlarını ve model standartlarını takip edebilme yeteneği, testleri yürütebilme) Deneyimle 1A düzyenin bazı konularında uzmanlaşabilir.
-1	Teknik becerilere sahip olabilir, ancak paylaşılan yöntemleri birlikte çalışmaya ve takip etmeye isteksiz ve ya yapamayacak durumda olabilir.

Kaynak: (Constantine, 2001: 68).

1.7.7. Değerlendirme Toplantıları

Proje yöneticisi, yazılım ekibi, danışmanlar ve uygulayıcılar ile ve ya proje yöneticisi ve yazılım ekibiyle yapılan toplantılar, kişilerin farklı bakış açıları sayesinde; gelinen durumun analizi, yanlışlıkların, eksikliklerin ve yapılacakların belirlenmesinde kilit nokta oluşturur ve etkin bir proje kontrolü sağlar.

Proje değerlendirme toplantıları, düzenli zaman aralıklarında planlandığında (Çoğu proje için haftalık) ve belirlenen gündem takip edildiğinde daha etkili olur (Jurison, 1999: 31). Bu toplantılar; oluşabilecek olası yapısal hataları önler, projeye daha çevik bir yaklaşım ve projenin daha emin adımlarla ilerlemesini sağlar. Toplantı bulguları ve kararları sayesinde, hatalı sapmalar önlenerek; proje hedeflenen gereksinim ve amaçlar doğrultusunda ilerler. Jurison (1999: 31) çalışmasında belirttiği üzere, bir proje değerlendirme toplantısının konuları şu şekilde olmalıdır;

- Yüksek riskli alanların durumu.
- Genel proje ilerleme durumu (büyük kilometre taşları, zamanlama, maliyet).
- Belli faaliyetlerin ilerlemesi.
- Eylem öğelerinin durumu.
- Gelecek planlama.

Değerlendirme toplantılarında yeni kilometre taşlarının belirlenmesi; proje ekibinin kısa vadede görevlerinin bilincinde olmasını sağlayıp, belirsizliği önleyeceği için daha verimli sonuçlar alınmasını sağlar.

1.7.8. Gerçekçi ve Detaylı Planlama

Gerçekçi bir süreç planı oluşturmak, projenin başarısı için çok önemlidir (Boehm ve Ross, 1989: 907). Gerçek dışı teslimat zamanları ve bütçeler, zayıf şekilde tanımlanmış hedefler ve proje planının eksikliği; proje başarısızlığının en sık nedenidir (Jurison, 1999: 10). Gereksinimlerin gerçekçi ve yeterli bir şekilde belirlenmiş ve analiz çalışmalarının yeterli bir şekilde yapılmış olması, proje planlamasının doğru bir şekilde yapılmasını direkt etkilemektedir. Yöneticiler, bütçe ve zaman kaygılarından dolayı; kısıtlı zamanda çok iş yapmayı kendilerine hedef edindiklerinden dolayı, gerçekçi olmayan planlamalar yaparlar. Standish Group'un çalışmaları, projelerin %52,7'lik bölümünün planlanan bütçelerini %189 oranında aştığını göstermektedir, bunun sebebi gerçekçi olmayan planlamalara bağlıdır. Oluşabilecek hata, kilitlenme, geriye dönüş, ihtiyaçların değişmesi ve proje ekibindeki değişimlerin olası oranları hesaba katılarak ve proje ekibiyle ortak fikir yürütülmesiyle yapılacak detaylı ve gerçekçi planlamalar; sürecin daha doğru işlenmesini, gerekli bütçenin daha net tespit edilmesini sağlayacaktır. Planlamalarda, organizasyonun daha önceden yaptığı projelerdeki deneyimlerini hesaba katması yararlı olur.

Gerçekçi ve detaylı yapılan bir planlamanın ardından ortaya çıkan bütçe tutarı, en başta belirlenen bütçeyi aşyorsa; bütçenin arttırılması ya da projenin iptal edilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir.

1.7.9. Üst Yönetimin Desteği

Potansiyel olarak sorunlu projeler arasında, "alttan başlayarak" başlanan projeler ve kuruluş genelinde gerekli desteği bulamayan bölüm projeleri yer alır (Kappelman vd., 2007: 32). Projeye bağlılığı olan üste yönetime sahip bir proje, projeye bağlılığı olmayan üste yönetime sahip bir projeden daha başarılı olur (Wan vd., 2010: 3). Üst yönetim, yazılım projesine; yeterli mali, insan kaynağı ve gerektiğinde siyasi sorunların çözülmesi konularında destek sağlamalıdır (Wong vd., 2005: 10). Üste yönetimin yeterli desteği ile uygulayıcıların ve proje ekibi üyelerinin yazılım projesine bağlılığı artar. Diğer yandan üst yönetimin, projeye olan yetersiz desteği ve ilgisi; proje ekibi üyelerinin yeterli çabayı göstermemesi ve sorunların çözümünde kilitlenmelere yol açabilir; bunlardan dolayı, projenin ilerleyişi yavaşlayabilir ya da proje tamamlanmadan sonlanabilir.

1.7.10. Yetenekli ve Yeterli Yazılım Ekibi Üyeleri

Kurumsal yazılım projelerinin kodlamaya kadar olan süreçleri, her ne kadar mükemmel düzeyde çalışılmış olursa olsun; kodlama ve sonraki süreçlerde, işin büyük kısmını yazılım ekibi gerçekleştireceğinden dolayı; yazılım ekibinin doğru bir şekilde seçilmesi çok önemlidir. Kişilerde aranacak beceriler, sadece teknik beceri değil; aynı zamanda problem çözme ve kişiler arası becerilerdir (Jurison, 1999: 24). Yeterli değerlendirmeye tabi tutulmadan seçilen, çeşitli açılardan yetersiz yazılım ekibi üyeleri; yazılımın başarısızlığında en büyük rolü oynarlar.

Yazılım ekibi üyeleri; hızlı tempo ve yoğun baskı altında çalışırlar. Ekip üyeleri; bu baskıya dayanabilecek ve hızlı tempoda, teknik sapmalar yaşamadan beklentileri yerine getirebilecek teknik yeterliliklere ve yeteneklere sahip olmalıdır. Teknik yeterliliğe ve yeteneklere sahip olmayan ekip üyelerinin görevlerini, mecburen diğer ekip üyeleri üstlenecek olduğundan; görevleri üstlenen ekip üyelerinin iş yükü artacaktır. Yetersiz ekip üyeleri, ayrıca; işlerin yanlış, hatalı ve eksik yapılmasına neden olacak ve projenin ilerleyişini yavaşlatacaklardır.

Yazılım ekibi içinde; sorumluluk almaktan kaçınan, iş ihmali yapan, projeye yeterli bağlılığı ve çabayı göstermeyen ekip üyeleri, sonuç olarak proje ekibi içinde çatışmalara sebebiyet verecektir. Görevi gerçekleştirirken; kaytarmak, iş ihmali yapmak, başıboş dolaşmak, hazıra konmak davranışlarının hepsi, bir kişinin esirgeme çabasını içerir (Lin ve Huang, 2010: 188).

Yazılım ekibinin seçiminde; teknik yeterlilik, problem çözme, yöntemler geliştirebilme, yönergelere uyma konularında testler yapılması ve kişilerin, sosyal becerilerinin ve iletişim kabiliyetlerinin değerlendirilmesi çok önemli olup; bu doğrultuda seçilen ekip üyeleri, yazılımın başarısını büyük ölçüde etkileyecektir.

1.7.11. Kullanıcıların Süreçlere Katılımı

Başarılı bir yazılım projesinin kilit anahtarlarından biri, herkesi kazançlı kılmaktır. Kullanıcıların süreçlere katılımını sağlayarak kazançlı kılmak, projeye olan bağlılıklarını artırır ve değişime olan dirençlerini azaltır. Kullanıcılar genellikle, gereksinimlerin belirlenmesi sürecinde projeye katılım sağlarlar; fakat bulgular, bunun yeterli olmadığını ve katılımın, devam eden süreçlerde de gerekliliğini göstermektedir. Bano ve Zowghi (2013: 125) çalışmasında, 1980 ve 2012 yılları arasında incelenen 87 araştırmadan; 59'u kullanıcı katılımının sistem başarısına olumlu katkıda bulunduğunu, 7'sinde olumsuz bir katkı olduğunu ve 21'inin belirsiz olduğunu bildirmektedir.

Kullanıcıların, süreçlere aktif bir şekilde katılımı; yapılacak işlerin daha iyi anlaşılmasını, hata oranlarının düşmesini ve yanlış sapmaların önüne geçilmesini sağlar. Bazı durumlarda kullanıcılar, yazılımların olabildiğince hızlı bir şekilde uygulamaya koyulmasını isterler ve bu konuda baskı yaparlar. Hızlı ancak hata dolu bir ürün oluşturmak, geliştirme organizasyonu için düşük maliyetli bir kazanç; fakat kullanıcılar için bir kayıp haline dönüşür. Bu tür durumlarda kullanıcıların, süreçlerde aktif roller alması; proje geliştirmenin zorlukları konusunda bir bilinç oluşturacak ve hızlı bir şekilde uygulamaya konulan yazılım yerine, çalışan yazılımı tercih edeceklerdir.

1.7.12. Deneme Uygulamaları

Küçük parçalar ile yapılan yazılım teslimatları, uygulayıcıların; hem süreçlere katılımı konusunda hem de tam uygulamaya geçilmesine hazırlık anlamında büyük önem taşır. Prototipler, kullanıcıların katılımı için bir yöntem sunarlar; çünkü kullanıcılara ihtiyaçlarını

tamamen belirtmeden önce etkileşime girmek için somut bir ürün verirler (Antón, 2003: 2). Deneme uygulamalarında, gerçek zamanlı verilerle çalışılması durumunda tam anlamıyla hata ayıklama gerçekleştirilecektir. Değerlendirme toplantılarıyla tespit edilmesi güç olan bazı durumlar, deneme uygulamalarıyla daha etkin bir şekilde belirlenir.

2. BAŞARISIZ YAZILIM PROJELERİNDEN ÖRNEKLER

Kurumsal yazılım projeleri çok farklı nedenlerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanabilir. Dünya’da başarısız projelere örnek olarak şunlar gösterilebilir;

- **Denver Uluslararası Havalimanı Otomatik Bagaj Sistemi Projesi:** Denver Belediyesi ve İdari Yönetimi, 1993 yılında; 12 pisti olan ve 13.568 hektarı aşan alana dünyanın en büyük ikinci havalimanını inşa etti. Çizelge 2.1’de havalimanının genel özellikleri gösterilmektedir. Her havalimanında olduğu gibi, Denver Havaalanı’nda da bagaj sistemi hayati bir öneme sahipti; fakat bagaj sistemi yazılımında büyük hatalarla karşılaşıldı. Sonuç olarak, New Denver Havaalanı Ekim 1993’te planlandığı gibi açılmadı. 70 Milyon Dolar değerinde yedek yazılımın devreye sokulmasıyla, havalimanının açılması ancak 1995 yılının Şubat ayında gerçekleşti. Gecikme, toplam 16 ay sürmüş ve yetkililer tarafından sözlü olarak onaylanan gecikme masraflarının genel kabul görmüş bir tahmini; ayda 33 milyon ABD Doları olmuş ve toplam zarar 528 milyon ABD Doları bulunmuştur (Neufville, 1994: 2).

Çizelge 2.1. Denver Uluslararası Havalimanı Genel Özellikleri

Özellik
3 Bölümde 88 havaalanı kapısı.
17 mil yol ve 5 mil taşıyıcı bant.
3100 adet standart havaalanı arabası ve 450 büyük havaalanı arabası.
4.2 Milyon metre kablo.
Arabaların akışını kontrol etmek için 100’den fazla bilgisayar ağı.
5000 elektrik motoru.
2700 fotoğraf hücresi, 400 radyo alıcısı ve 59 lazerli dizi.

- **Ariane-5 Uydu Fırlatıcısı:** 4 Haziran 1996’da Ariane-5 uydu fırlatıcısı ilk uçuşu tamamen başarısızlıkla sonuçlandı. Kalkıştan yaklaşık 40 saniye sonra, yazılımda öngörülen bir sınırı aşan hata nedeniyle; arabellek taşması sonucu Ariane-5’in kontrolü kaybedildi. Roketin bir önceki ve daha küçük bir versiyonu olan Ariane-4 için mükemmel bir şekilde çalışan yazılım, yanlış sinyaller göndererek; motorlara aşırı güç yüklenmesine yol açtı ve roket parçalandı.
- **Therac-25:** Therac-25, ilaçları hastalara vermek için kullanılan bir radyasyon terapi makinesidir. Bu makine, 5 hastanın ölümüne ve bazı hastaların ciddi şekilde

yaralanmasına neden olan ilacın, muazzam dozlarda aşımına sebebiyet verdi. Bu hatanın nedeni, yazılım yükseltilmesiydi, bu yükseltme; operatörün veri girerken daha hızlı yazmasını sağladı ve makinenin yükseltilmeyen parçaları, veri giriş hızıyla baş edemediği için makinenin yanlış dozları vermesine neden oldu (Ogheneovo, 2014: 30).

- **Londra Menkul Kıymetler Borsası Kâğıtsız Hisse Yerleşim Sistemi:** Londra Menkul Kıymetler Borsası, Avrupa'nın önde gelen borsası ve dünyanın üçüncü büyük borsasıdır. 1986'da Londra Menkul Kıymetler Borsası, hisse senedi işlemlerini ayarlama sistemini otomatikleştirmeye karar verdi. 1993 yılının başlarında, 7 yıl süren geliştirme sürecinin ardından, proje; sadece tasarım aşırı karmaşık ve yalpalı olduğu için değil; aynı zamanda proje yönetiminden kıdemli bir yöneticinin “Hayali” sözcüğünü kullanması nedeniyle sonlandırıldı (Charette, 2005: 6). Başlangıçta 6 milyon İngiliz Sterlini olarak belirlenen bütçe, proje sonlandırıldığında 800 milyon İngiliz Sterlini olmuştur.
- **New York Bankası Menkul Kıymet İşlemleri Yazılımı:** 20 Kasım 1995'de New York Bankası menkul kıymet işlemleri yazılımı, yaklaşık doksan dakika boyunca 32 milyar Dolarlık işlemi kaybetti. Banka, ABD Merkez Bankası'ndan bir günlüğüne 23,6 Milyar Dolar borç almaya zorlandı ve bu borç, bankaya; 5 milyon Dolar maliyet oluşturdu (Ogheneovo, 2014: 30). Kaybedilen veriler kurtarılmasına rağmen bankanın itibarı olumsuz yönde etkilendi.
- **Londra Ambulans Servisi Bilgisayar Destekli Dağıtıcı:** Londra Ambulans Servisi Bilgisayar Destekli Dağıtıcı sistemi dokuz ay gecikme ile 1992 yılının Ekim ayında devreye alındı. Sistemin amacı, ambulans hizmetleri için sevk sisteminin insan pekiştirmeli süreçlerini otomatikleştirmektir. Sistem çağrı alma, kaynak tanımlama ve kaynak seferberliğini otomatikleştirmeyi amaçladı. Sistemin uygulamaya geçirildiği gün, çok sayıda çağrı operatöre aşırı yük bindirdiğinden bazı çağrılar kayboldu ve çok sayıda otomatik olarak oluşturulmuş uyarıların yanlışlıkla üretildiği ortaya çıkmaya başladı. Sistem, 4 Kasım 1992 tarihinde çökerek çalışamaz hale geldi. Çizelge 2.2'de sistemin başarısızlığına etki eden ana nedenler gösterilmiştir.

Çizelge 2.2. Londra Ambulans Servisi Dağıtıcı Sistemi Başarısızlık Nedenleri

Başarısızlık Nedenleri
Yetersiz eğitim
Kullanıcıların ve sistemin, tam uygulamaya hazır olmaması.
Geri çekilme planının olmaması.
Sistem ve organizasyonunun yapıları arasındaki uyumsuzluk.
Yetersiz proje yönetimi.
Yetersiz proje zamanlaması.

- **FBI Sanal Dava Dosya Sistemi:** ABD Federal Soruşturma Bürosu, ajanlar ve bölümler arasındaki olası ipuçlarını paylaşabilmek için bir sistem geliştirme kararı aldı. 2001 terörist saldırılarından hemen önce, FBI Virtual Case File yazılımını (VCF) geliştirmek için Science Applications International Corp'u (SAIC) kurdu. VCF, vaka dosyalarını elektronik ortamda yönetmek üzere tasarlandı, böylece uygun izinlere sahip herhangi bir aracı ilgili bilgileri bulabilir hale gelecekti. Yazılım 2003 yılında kullanılacak şekilde planlamalar yapıldı fakat tekrarlayan gecikmeler ile ancak 2004 Yılı'nın Aralık ayında kullanıma başlandı. Proje için 170 milyon Dolar harcandı. Nitekim yazılım, planlanan ihtiyaçları karşılayamaz düzeyde ve piyasadaki benzer yazılımlara göre daha az yeterlilikte olduğu ortaya çıktı ve pahalı bir deneme sürümü olarak nitelendirildi. Çizelge 2.3'de sistemin başarısız olmasına etki eden nedenler gösterilmiştir.

Çizelge 2.3. FBI Sanal Dava Dosya Sistemi Başarısızlık Nedenleri

Başarısızlık Nedenleri
11 Eylül olaylarından sonra yaşanan, yazılım ihtiyaçlarındaki değişimler.
Projeye olan aşırı hırs ve acil durumlardan kaynaklı geliştirme istekleri.
Projenin geliştirilmesi evresinde 14 farklı proje yöneticisinin yer alması.
Dış yüklenicinin zayıf gözetimi.
Yeni, daha iyi ticari ürünlere dikkat edilmemesi ve göz ardı edilmesi.
Donanımın satın alınıp, yazılımın beklenmesi.

- **Tedarik Zinciri Yönetimi:** Tedarik zinciri yönetimi Sainsbury ve Tesco şirketleri arasındaki fiyat çekişmesinde çok önemli bir rol oynamaktaydı. 2000 yılından önce Sainsbury'nin 400 farklı tedarik zinciri uygulamalarının tek noktada toplandığı bir sistemi mevcuttu. 2000 Yılında yeni şirket yöneticisi Peter Davis; yüksek performanslı, güçlü, güvenilir ve düşük maliyetli bir sistem kurulması için Accenture danışmanlık firmasına yetki verdi. Fakat Accenture firması; dış kaynak

kullanımı yönetişimi, eski sistemler hakkında bilgi sahibi personel kaybı, riskli büyük patlama yaklaşımı, siyasi mücadele ve süreç yönetimi konularında başarısızlığa uğradı (Bednar ve Robertson, 2012). Çizelge 2.4’de süreçlerin gelişimi gösterilmiştir.

Çizelge 2.4. Sainsbury Şirketi Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Gelişimi

Tarih	Gelişme
Mayıs 2004	1.8 Milyar Dolar bütçeli revizyonun 2005 yılında tamamlanması hedefleniyor.
	Accenture ile ilişkilerin iyi devam etmesi sebebiyle, bilişim hizmetleri sözleşmesini 2010 yılına kadar 3 yıl daha uzatılıyor. (Bu hareket 2007 yılına kadar 230 milyon Dolarlık ek maliyet oluşmasına zemin hazırladı.)
Temmuz 2004	Peter Davis, zayıf finansal performans nedeniyle istifa ediyor.
Ekim 2004	Yeni sistem, stokları doğru takip edemiyor.
	Sainsbury, krizi ele almak için 3000 raf istifleyiciyi işe alıyor.
	Accenture ile sözleşme müzakerelerine devam ediliyor.
	Accenture, anlaşması kapsamında olmayan dört tam otomatik deponun zayıf güvenilirliğini sorumlu tutuyor; yeni Sainsbury yöneticisi Justin King ise gelinen noktadan Accenture'ı sorumlu tutuyor.
Ekim 2005	Accenture ile olan sözleşme iptal edilerek, bilişim teknolojileri ekibinin şirkete geri dönmesi sağlanıyor.

Kaynak: (Bednar ve Robertson, 2012).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan araştırma çalışmaları, yazılım projelerinin en başta hedeflenen bütçelerini ve teslimat zamanlarını büyük ölçüde aştıklarını ve projelerin büyümeleriyle beraber başarısızlık oranlarının da doğru orantılı olarak yükseldiğini göstermektedir. Gerek yazılım geliştiren firmaların, gerekse de yazılım müşterilerinin bütçe ve zamandan tasarruf etme çabaları; hayatın her alanında olduğu gibi, yazılım projelerini de başarısızlığa sürükleyen en temel iki etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, gerçekçi yaklaşımlar; kurumsal yazılım projeleri için hayati birer önem taşımaktadır. Gerçekçi yaklaşımlara sahip olabilmek ve bu doğrultuda planlamalar gerçekleştirebilmek için; büyüklük, zaman ve maliyet kestirimlerinin yapılması önemli birer husustur.

Kurumsal yazılım projelerinin geliştirilmesi esnasında, yazılım sistemi için ihtiyaçlardaki değişimler ve gelişimler, projelerin ilerleyişlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Kurumsal yazılım projelerinin başarıları konusundaki çalışmalarıyla Dünya’da önde gelen kuruluş olan Standish Group’un araştırmaları, çevik yaklaşımların; en çok kullanılan diğer yaklaşım olan şelale yaklaşımına göre çok daha başarılı sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Değişen ve gelişen ihtiyaçlara doğru tepkileri verebilmek adına, projelerde çevik yaklaşımların benimsemesi zorunluluk haline gelmiştir.

Proje yöneticileri, yazılım projelerinin bel kemiği durumundadırlar. Çok sayıda çalışma, yetersiz proje yönetimi işaret etmektedir. Proje yöneticileri, proje ekibinin motivasyonunu sağlayabilmeli ve katılımcıların beklentilerini karşılayabilmelidir. Proje yöneticilerinin doğru planlamaları ve normal çalışma zamanlarının optimizasyonu ile uzun fazla çalışmaların önüne geçilmelidir. Bu bağlamda proje yöneticilerinin; teknik, yönetimsel, sosyal ve iletişim becerileri, başarılı bir yazılım projesi için çok önemlidir.

Test odaklı yazılım geliştirme ve teknik standardizasyon, yazılımların geliştirilmesi esnasında karşılaşılabilecek olası sorunlara çözüm niteliği taşıyarak sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesine olanak verecek ve daha güvenilir bir yazılımın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca; kullanıcıların süreçlere katılımı, değerlendirme toplantıları ve deneme uygulamaları; hataların, kilitlenmelerin önüne geçerek projenin daha emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır.

Proje ekibinin seçimi ve yönetilmesi konularında, proje yöneticisinin; en başta iyi seçimler yapması ve etkili yöntemler belirlemesi gerekmektedir. Projenin ilerleyen

zamanlarında, ekip içerisinde doğabilecek çatışmaların ve uyumsuzlukların önüne geçebilmek için; ekip üyelerinin seçiminde; teknik, sosyal ve iletişim becerilerinin gözetilmesi önemlidir. Çatışmalara yol açan ve esirgeme çabası içerisinde olan kişilerin; proje ekibinden çıkartılmaları, projenin başarısı ve proje ekibinin verimliliği açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kurumsal yazılım projelerinin başarı durumlarında en kritik rolleri; proje yöneticileri, uygulayıcılar ve üst yöneticiler üstlenir. Bu kişilerin; gerçekçi beklentileri, gerçekçi yaklaşımları, tarafsız bir bakış açısına sahip olmaları, çabaları, teknik ve yönetsel kabiliyetleri yazılım projelerinin başarı yolunda ilerlemesini sağlayan en önemli etkenlerdir.

Sonuç olarak, kurumsal yazılımlar iş hayatına çok yönlü değerler sağlayacağı gibi, başarısız olmaları durumlarında; mali zararlara, işletmelerin itibar kayıplarına ve hatta insan hayatına mâl olabilirler. Madde 1.6'da ele alınan başarısızlık faktörlerinin dikkate alınması ve Madde 1.7'de ele alınan başarıda etkili olan faktörlerin uygulanması, kurumsal yazılım projelerinin başarıya ulaşmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

- Amagasa, T., Nakayama, T., & Takahashi, Y. (2005). Karojisatsu in Japan: Characteristics of 22 Cases of Work-Related Suicide. *Journal of Accupational Health*, 47, 157-164.
- Antón, A. I. (2003). Successful Software Projects Need Requirements Planning. *IEEE Software*, 44-47.
- Balaji, S., & Murugaiyan, M. S. (2012). Waterfall Vs. V-Model Vs. Agile: A Comparative Study On SDLC. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 2(1), 26-30.
- Bano, M., & Zowghi, D. (2013, Nisan). User Involvement in Software Development and System Success: A Systematic Literature Review. Yazılı Bildiri. *Proceedings of the 17th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, Porto de Galinhas, 125-130.
- Bednar, J. A., & Robertson, D. (2012). Software Failures. 16.10.2018, <http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/sapm/2011-2012/slides/failures.pdf>
- Behfar, K. J., Peterson, R. S., Mannix, E. A., & Trochim, W. M. K. (2008). The Critical Role of Conflict Resolution in Teams: A Close Look at the Links Between Conflict Type, Conflict Management Strategies, and Team Outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 93(1), 170-188.
- Boehm, B. W., & Ross, R. (1989). Theory-W Software Project Management: Principles and Examples. *IEEE Transactions On Software Engineering*, 15(7), 902-916.
- Boehm, B. W., & Turner, R. (2005). Management Challenges to Implementing Agile Processes in Traditional Development Organizations. *IEEE Software*, 30-39.
- Boehm, B. W., Abts, C., & Chulani, S. (2000). Software Development Cost Estimation Approaches - A Survey. *Annals of Software Engineering*, 10, 177-205.
- Borandağ, E., Yücalar, F., ve Şahinaslan, Ö. (2013, Ocak). Yazılım Projelerinde Büyüklük Tahmini. Yazılı Bildiri. *Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri*, Antalya.
- Charette, R. N. (2005). Why Software Fails. *IEEE Spectrum*, 42(9), 42-49.
- Constantine, L. (2001). Methodological Agility. *Software Development*, 67-69.
- Govindaraju, R., Bramagara, A., Gondodiwiry, L., & Simatupang, T. (2015). Requirement Volatility, Standardization and Knowledge Integration in Software Projects: An Empirical Analysis on. *Journal of ICT Research and Applications*, 9(1), 68-87.
- Hanif, F., Khan, M., Adeel, M., & Shah, S. M. (2016). Impact of Intra-group Conflict on Group Performance Moderating Role of Cultural Diversity. *Universal Journal of Management*, 4(16), 72-78.
- Hijazi, H., Alqrainy, S., Muaidi, H., & Khmour, T. (2014). Risk Factors in Software Development Phases. *European Scientific Journal*, 10(3), 213-232.
- Infoq (2015, Ekim). Standish Group 2015 Chaos Report. 18.10.2017, <https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015>

- Jones, C. (2004). Software Project Management Practices: Failure Versus Success. *The Journal of Defense Software Engineering*, 5-9.
- Jonsson, H., Larsson, S., & Punnekat, S. (2012). Agile Practices in Regulated Railway Software Development. *IEEE 23rd International Symposium on Software Reliability Engineering*, 355-360.
- Jurison, J. (1999). Software Project Management: The Manager's View. *Communications of the Association for Information Systems*, 2(17).
- Kappelman, L. A., McKeeman, R., & Zhang, L. (2007). Early Warning Signs of it Project Failure: The Dominant Dozen. *The EDP Audit, Control, and Security Newsletter*, 35(1), 1-10.
- Karlıdere, T., ve Kalıpsız, O. (2003, Ekim). Yazılım Mühendisliği Projelerinde Çevik Yaklaşımların Yeri. Yazılı Bildiri. *TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası I. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu Bildirileri*, İzmir.
- Kaur, R., & Sengupta, J. (2011). Software Process Models and Analysis on Failure of Software Development Projects. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 2(2).
- Kim, H., & Kankanhalli, A. (2009). Investigating User Resistance to Information Systems Implementation: A Status Quo Bias Perspective. *MIS Quarterly*, 33(3), 567-582.
- Kiremire, A. R. (2011). The Application of the Pareto Principle in Software Engineering. *Louisiana Tech University*. 12 Ağustos 2017 tarihinde http://www2.latech.edu/~box/ase/papers2011/Ankunda_termpaper.PDF adresinden alınmıştır.
- Lin, T. C., & Huang, C. C. (2010). Withholding Effort in Knowledge Contribution: The Role of Social Exchange and Social Cognitive on Project Teams. *Information & Management*, 47, 188-196.
- Linberg, K. R. (1999). Software Developer Perceptions About Software Project Failure: A Case Study. *The Journal of Systems and Software*, 49, 177-192.
- Mäkinen, S., & Münch, J. (2014, Ocak). Effects of Test-Driven Development: A Comparative Analysis of Empirical Studies. Yazılı Bildiri. *Proceedings of the 6th International Conference Software Quality Days*, Viyena.
- Maximilien, E. M., & Williams, L. (2003, Mayıs). Assessing Test-Driven Development at IBM. Yazılı Bildiri. *Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering*, Portland, 564-569.
- Neufville, R. (1994). The Baggage System at Denver: Prospects and Lessons. *Journal of Air Transport Management*, 1(4), 229-236.
- Ogheneovo, E. E. (2014). Software Dysfunction: Why Do Software Fail? *Journal of Computer and Communications*, 2, 25-35.
- Peterson, R. S., & Behfar, K. J. (2003). The Dynamic Relationship Between Performance Feedback, Trust, and Conflict In Groups: A Longitudinal Study. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 92, 102-112.
- Potts, C., Takahashi, K., & Antón, A. I. (1994). Inquiry-Based Requirements Analysis. *IEEE Software*, 21-32.

- Procaccino, J. D., Verner, J. M., & Overmyer, S. P. (2002). Case Study: Factors for Early Prediction of Software Success and Failure. *Information and Software Technology*, 44(1), 53-62.
- Qureshi, M. S., Toor, J. M., & Zeeshan, A. (2013, Şubat). Impacts of Late Working Hours on Employee's Performance: A Case Study on Engineers in Telecom Company of Pakistan. Yazılı Bildiri. *3rd. International Conference on Business Management*, Lahor.
- Rubin, B. A., & Brody, C. J. (2010). Age Differences, Consequences of Overwork. *Global Social Economics: Development, Work and Policy*, 97-114.
- Sommerville, I. (1996). Software Process Models. *ACM Computing Surveys*, 28(1), 269-271.
- The Standish Group International Inc. (2014). *Chaos Report*. 5 Eylül 2017 tarihinde <https://www.projectsmart.co.uk/white-papers/chaos-report.pdf> adresinden alınmıştır.
- Tomayko, J. E., & Hallman, H. K. (1989). Software Project Management. *SEI Curriculum Module SEI-CM-21-1.0*. 20 Ağustos 2017 tarihinde <ftp://ftp.sei.cmu.edu/pub/documents/misc/cms/pdf/cm21.pdf> adresinden alınmıştır.
- Unterkalmsteiner, M. (2015). Coordinating Requirements Engineering and Software Testing. *Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series*, 2015(8).
- Vukićević, S., & Drašković, D. (2012, Haziran). Process of Moving From Waterfall to Agile Project Management Model. Yazılı Bildiri. *International Symposium SymOrg: Innomative Management & Business Performance*, Zlatibor, 1581-1586.
- Wan, J., Liu, Q., Li, D., & Xu, H. (2010). Research on Knowledge Transfer Influencing Factors in Software Process Improvement. *Journal of Software Engineering & Applications*, 3, 134-140.
- Williams, L., Maximilien, E. M., & Vou, M. (2003, Kasım). Test-Driven Development as a Defect-Reduction Practice. Yazılı Bildiri. *Proceedings of the 14th International Symposium on Software Reliability Engineering*, Denver.
- Wong, A., Scarbrough, H., Chau, P. Y. K., & Davison, R. (2005, Nisan). Critical Failure Factors in ERP Implementation. Yazılı Bildiri. *The Pacific Asia Conference on Information Systems Proceedings*, Bangkok.

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: Melih UZUNOĞLU

Eğitim Durumu

Ön Lisans Öğrenimi: Adnan Menderes Üniversitesi / Aydın Meslek
Yüksekokulu / Bilgisayar Programcılığı

Lisans Öğrenimi: Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

İletişim

E-Posta Adresi: melihuzunoglu@ymail.com

Tarih: 10.01.2018